

POLAND

POLAND

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕСТЕЗИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА.

Азимова Азиза Азимовна

Хасанов Мухаммадқодир Камолиддин угли

Нумонова Дилноза Улугбек кизи

Ибрагимов Даврон Дастанович

Самаркандский Государственный медицинский университет
Узбекистан, Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14524763>

Цель исследования: сравнить методы лечения гиперестезии твердых тканей зуба и их эффективность.

Материал и методы обследования: Нами была сформирована группа пациентов, состоящая из 20 человек, которая в последующем была поделена на 2 подгруппы, в возрасте 20-40 лету всех пациентов данной группы наблюдалась гиперестезия твердых тканей зубов. Диагноз гиперестезия твердых тканей зуба, мы определили с помощью сбора анамнеза, ЭОД, термодиагностики. Поделив на 2 подгруппы обследуемых пациентов, мы выбрали для каждой подгруппы различные методики лечения. Первую группу мы лечили методом аппликации при помощи фтористым лаком, вторую группу лечили используя более современный метод, используя препарат в виде геля Ultra EZ. Фтористый лак - представляет собой композицию природных смол, содержащую около 5% фтора. Лак темно-желтого цвета, вязкой консистенции, обладает высокой прилипаемостью к тканям зуба и способен на них удерживаться в течение нескольких часов - времени, необходимого для проникновения ионов фтора в поверхностные слои эмали. Ultra EZ - Гель для снятия чувствительности в шприце - уникальный вязкий гель длительного действия, содержащий 3% нитрат калия и 0,11% ионов фторида. Используется для уменьшения дискомфорта, вызванного чувствительностью зубов к температурным воздействиям, отбеливанием зубов, повреждениями при чистке зубов.

Результаты: При лечении гиперестезии твердых тканей зуба различными методами мы получили следующие результаты. При аппликационном методе покрытия фтористым лаком у 3 пациентов исчезло чувство гиперчувствительности, у 7 пациентов ощутимых изменений не произошло. При лечении методом аппликации Ultra Ez у 8 пациентов исчезло полностью чувство гиперестезии твердых тканей зуба, у двоих пациентов гиперчувствительность снизилась примерно на

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

60%. При лечении фтористым лаком курс лечения составил 12 посещений, при лечении гелем Ultra Ez 1-2 посещения.

Выводы: Таким образом в результате нашего исследования мы выявили что лечение гиперестезии твердых тканей зуба наиболее эффективно и быстро использовав метод лечения препаратом Ultra Ez. заболеваний, восстановлением функций.

Литература:

Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1). Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.